

VIABILIDADE DA TELEMEDICINA EM UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM 2025 DE ACORDO COM A REDE DISPONÍVEL

Danilo de Souza Ribeiro da Silva^{1a}; Italo Tiago da Cunha^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Ciência da Computação/ Graduação

Os quilombos são comunidades formadas por descendentes de africanos escravizados que, historicamente, se organizaram como espaços de resistência e preservação cultural. Apesar dos avanços no reconhecimento de seus direitos, como a garantia do território pela Constituição Federal de 1988, essas comunidades ainda enfrentam desafios estruturais, incluindo dificuldades de acesso a água, saneamento, energia elétrica, transporte, educação e saúde. A localização geográfica remota e a carência de profissionais médicos tornam o acesso à saúde ainda mais limitado, especialmente para a população idosa. Nesse contexto, a expansão da conectividade tem se mostrado fundamental, permitindo não apenas inclusão digital e social, mas também a possibilidade de utilização da telemedicina como alternativa de cuidado em saúde. A pandemia de Covid-19 evidenciou a importância dessa ferramenta, ampliando seu uso em áreas rurais e de difícil acesso. Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é analisar a viabilidade técnica da telemedicina na comunidade Kalunga, localizada em Cavalcante-GO, por meio da identificação das condições mínimas de infraestrutura necessárias, dos tipos de procedimentos médicos compatíveis com o formato remoto e das soluções tecnológicas disponíveis. A pesquisa encontra-se em fase inicial e pretende contribuir para a proposição de estratégias que aliem aspectos técnicos e sociais, promovendo a inclusão em saúde e a redução das desigualdades estruturais enfrentadas pelas comunidades quilombolas.

Palavras-chave: Comunidade quilombola; Inclusão em saúde; Telemedicina; Território Kalunga; Desigualdades estruturais.

a: danilo.silva@discente.ufj.edu.br

b: italo@ufj.edu.br